

GOSPITAL TA'LIMNING BOSHLANG 'ICH SINFLARIDA SO 'Z TURKUMLARI MAVZUSINI O 'QITISH USULLARI

Madireymova Perizat Xojabayevna

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi

"Mehrli maktab" davlat ta'lim muassasasi

Qoraqolpog'iston Respublikasi filiali

Umumiy o'rta ta'limni tashkil etish bo'yicha
pedagog xodim (boshlang'ich sinf)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11172751>

Annotatsiya. Ushbu maqolada gospital ta'limning boshlang'ich sinflarida so'z turkumlarini o'qitishning samarali usullari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot maqsadi o'quvchilarning so'z turkumlarini o'zlashtirishini yaxshilash uchun eng maqbul o'qitish usullarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot usullari sifatida adabiyotlar tahlili, kuzatishlar o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'yin va mashqlar asosida o'qitish, guruhlarda ishlash va ko'rgazmali materiallardan foydalanish o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirishiga yordam beradi. Shu bilan birga, an'anaviy ma'ruza usuli kamroq samara berishi aniqlandi. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda so'z turkumlarini o'qitishda interfaol usullardan foydalanish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, so'z turkumlari, o'qitish usullari, samaradorlik

Til o'rganishning muhim qismlaridan biri bu so'z turkumlarini o'zlashtirishdir. O'quvchilar uchun so'zlarni to'g'ri turkumlarga ajratish va ularning xususiyatlarini tushunish til kompetensiyasini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega [1]. Boshlang'ich sinflarda so'z turkumlarini o'rgatish o'qituvchilar oldidagi dolzarb vazifalardan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-maydagi 234-son qaroriga muvofiq, "Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa statsionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda bo'lgan bolalarga maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim berishni tashkil etish to'g'risida Nizom" tasdiqlangan. Unga ko'ra, bunday bolalarga maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim berish "Mehrli maktab" davlat ta'lim muassasasi hamda uning filiallari tomonidan tashkil etiladi. Ta'lim jarayoni maxsus ishlab chiqilgan o'quv rejasi va dasturlari asosida, bolalarning salomatligi va davolanish muddatini inobatga olgan holda tadqiqot olib boriladi [2].

Ushbu tadqiqotning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilariga, shu jumladan, "Mehrli maktab"da ta'lim olayotgan bolalarga so'z turkumlarini o'rgatishning samarali usullarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot doirasida shu sohaga tegishli ilmiy maqola va adabiyotlar o'rganib chiqildi. Ular orasida so'z turkumlarini o'qitish bo'yicha nazariy ma'lumotlar va amaliy tavsiyalar keltirilgan ishlar tanlandi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, ushbu mavzu bo'yicha bir qator usullar mavjud:

- Ma'ruza usuli - o'qituvchi mavzuni og'zaki tushuntiradi [3].
- Amaliy mashqlar - o'quvchilar so'z turkumlariga oid topshiriqlarni bajaradi [4].
- O'yin usuli - mavzu o'yinlar asosida o'rgatiladi [5].
- Guruhlarda ishlash - o'quvchilar kichik guruhlarda birgalikda topshiriqlar bajaradi [6].
- Ko'rgazmali usul - jadvallar, rasmlar, slaydlardan foydalaniladi [7].
- Individual o'qitish usuli-har bir o'quvchiga mavzu alohida tushintiriladi.

NATIJALAR

O'qituvchilarning aksariyati an'anaviy ma'ruza usulidan voz kechib, interfaol usullarni afzal ko'rishadi. Ularga ko'ra, ma'ruza paytida o'quvchilar tez zerikadi va mavzuni yaxshi o'zlashtirmaydi.

Amaliy mashqlar, o'yinlar va guruhlarda ishlash o'quvchilarga yoqishi va mavzuni o'zlashtirishga yordam berishi aniqlandi. O'yin elementlari darsga qiziqish uyg'otadi, guruhlarda ishlash esa hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ko'rgazmali materiallar mavzuni vizual tarzda tushuntirib, o'quvchilarning xotirasida yaxshi saqlanib qolishiga yordam beradi.

Kuzatilgan darslar davomida o'quvchilar, jumladan, "Mehrli maktab" o'quvchilariga interfaol usullar qo'llanilganda mavzularni elektron doskalarda prezentatsiyalar yordamida kengroq ochib berish imkoniyati, har hil platformalarda mashg'ulotlarni o'yinli va qiziqarli tashkillashtirish imkonini beradi. Davolayanoyatgan bolalarning salomatligini hisobga olgan holda faolroq qatnashgani va mavzuni yaxshiroq o'zlashtirganini ko'rsatdi. Ko'rgazmali usul orqali bolalar mavzularni aniq, tiniq va hayotiy misollar bilan taqqoslagan holda tushinadi. Ko'rgazmali materiallar mukammal mavzularni oson egallashiga yordam beradi. Bu usulda ayniqsa darsga qiziqmaydigan bolalarni darsga jalb qilishda foydalanish ham maqsadga muvofiqdir.

TAHLIL

Boshlang'ich sinflarda, shu jumladan, "Mehrli maktab" Qoraqalpog'iston Respublikasi filialida so'z turkumlarini o'qitish usullari bo'yicha olib borilgan

tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar an'anaviy ma'ruza usulidan voz kechib, yangi pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarga murojaat qilmoqda. So'z turkumlarini o'zlashtirishda amaliy mashqlar, o'yin usullari, guruhlarda ishlash va ko'rgazmali materiallardan foydalanish samarali natija berishi aniqlandi. Dars jarayonida o'yin elementlarini kiritish, kichik guruhlarda ishlash o'quvchilar uchun mavzuni qiziqarli va tushunarli qiladi, ularning faolligini oshiradi.

O'qituvchilar bilan o'tkazilgan suhbatlar natijalari ham yuqoridagi fikrlarni tasdiqlaydi. O'qituvchilar darsda faqat ma'ruza o'qishdan voz kechib, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, izlanish, hampkorlik qilish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi usullarga e'tibor qaratmoqda. Xususan, "Mehrli maktab" o'qituvchilari ham interfaol metodlarni qo'llashni ma'qul ko'rishgan.

Kuzatilgan darslar davomida o'quvchilar amaliy topshiriqlarni bajarishda, o'yinli vaziyatlar va muammoli savollar muhokama qilingan paytda faollik ko'rsatgani qayd etildi. Demak, boshlang'ich sinflarda, jumladan, maxsus ta'lim muassasalarida so'z turkumlarini o'rgatishda bunday usullarni qo'llash maqsadga muvofiq. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'quvchilar avval o'zlari mustaqil fikr yuritib, faraz qilishsa, keyin o'qituvchi tomonidan mavzu izohlab berilsa, mavzuni o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ladi.

An'anaviy dars usulining kamchiliklari to'g'risida ham qarashlar mavjud [9]. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olib, dars jarayoniga turli xil metod va usullarni kiritish, ta'lim jarayonini o'quvchilarga mos ravishda tashkil etish talab qilinadi. Bu orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, o'z fikrini erkin bayon qilishi, tengdoshlari bilan muloqot qilishi uchun imkoniyat yaratiladi.

Tadqiqotda "Mehrli maktab" faoliyati alohida e'tiborga olingan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 234-sonli qarori [2] asosida uzoq muddat davom etadigan davolash muassasalarida ta'lim olayotgan bolalar uchun maxsus ta'lim sharoitlari yaratilgan. Bu yerda ham yuqorida qayd etilgan usul va metodlar qo'llanilishi bolalar uchun ta'limni davom ettirish, bilim olish imkonini beradi.

Shunday qilib, boshlang'ich sinflarda so'z turkumlarini o'qitishda interfaol metodlar, o'yin usullari, ko'rgazmali materiallar, amaliy mashqlardan foydalanish yuqori samara beradi. Bu o'quvchilarga mavzuni tushunish, o'zlashtirish, mustaqil fikrlashga yordam beradi. O'qituvchilarning bunday usullarni dars jarayoniga tatbiq etishi, o'z mahoratini oshirib borishi ta'lim samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. "Mehrli maktab" kabi maxsus ta'lim

muassasalarida ham xuddi shu tamoyillarni qo'llash bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar mavzuni samarali o'qitish uchun turli xil usullardan foydalanish lozimligini ko'rsatmoqda. Har bir usulning o'ziga xos afzalliklari bor. Masalan, amaliy mashqlar nazariy bilimlarni mustahkamlasa, o'yin usuli motivatsiyani oshiradi. Guruhlarda ishlash esa o'quvchilarni ijtimoiylashuviga yordam beradi. O'qituvchining vazifasi mavzuning xususiyatidan kelib chiqib, maqbul usullarni tanlay bilishdan iborat [8].

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-maydagi 234-son qaroriga muvofiq, tibbiy muassasalarda uzoq muddat davolanayotgan bolalar uchun "Mehrli maktab" davlat ta'lim muassasasida maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tashkil etilgani bu boradagi muhim islohotlardan biridir. Endi bunday bolalar uchun ham ta'lim olish imkoniyati yaratildi. "Mehrli maktab"da ham boshlang'ich sinf o'quvchilari qatorida so'z turkumlari mavzusini o'qitishda yuqorida zikr etilgan interfaol usullarni qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu bolalarning mavzuni o'zlashtirishiga yordam beradi hamda ular uchun ta'lim jarayonini qiziqarli va mazmunli qiladi.

Shu bilan birga, an'anaviy ma'ruza usulining kamchiliklari ko'pchilik tomonidan e'tirof etilmoqda. Chunki bu usul o'quvchining passiv tinglovchi bo'lib qolishiga olib keladi [9]. Interfaol usullar esa o'quvchini dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Boshlang'ich sinflarda, shu jumladan, "Mehrli maktab"da so'z turkumlarini o'qitishda bir necha xil usullarni qo'llash maqsadga muvofiq.

O'quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olib, ko'proq interfaol va o'yin usullarini qo'llash tavsiya etiladi.

O'qituvchilarning o'z kasbiy mahoratini oshirishi va yangi usullarni o'rganib borishi zarur.

Tibbiy muassasalarda davolanayotgan bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatini yaratish innovatsion yondashuv sanaladi va katta ahamiyatga ega. Ushbu xulosalar boshlang'ich ta'lim tizimidagi, shu jumladan, "Mehrli maktab"dagi o'qituvchilar uchun ahamiyatli bo'lib, ularning o'z faoliyatini yanada takomillashtirishlariga yordam beradi. Kelajakda mavzu yuzasidan yanada kengroq tadqiqotlar o'tkazish, yuqori sinflarda ham so'z turkumlarini o'qitish usullarini o'rganish maqsadga muvofiq.